

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | 89-110 (2023)

¿QUÉ SIGNIFICA EL USO DEL COLOR NEGRO? PERSPECTIVAS ARQUEOHISTÓRICAS. OTROS ANTECEDENTES ACERCA DE LA VESTIMENTA Y ETNICIDAD DEL NIÑO DE LA CAPACOCHA DEL CERRO EL PLOMO

O que significa o uso da cor preta?

Perspectivas arqueo-históricas. Outras informações sobre a vestimenta e etnia do menino do capacocha do cerro el Plomo

What does the use of the color black mean?

Archaeo-historical perspectives. Other information about the clothing and ethnicity of capacocha child of El Plomo

Dagmar Bachraty Pino

Universidad de Chile

Centro de Estudios Históricos, Universidad Bernardo O'Higgins. General Gana 1702, Comuna de Santiago, Santiago, Chile.

E-mail: djbachraty@uc.cl - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6020-0579>

Fecha de recepción: 12 de enero de 2023 - Fecha de aceptación: 4 de julio de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este artículo se exponen avances acerca del estudio comparativo de la vestimenta del Niño del cerro El Plomo presentados en el VIII Congreso Nacional de Arqueología Histórica de la Universidad Nacional de La Plata. En él se retoma la discusión iniciada en 1959 por la arqueóloga Grete Mostny y su equipo científico, con el objetivo de entregar nuevos antecedentes simbólicos e interpretaciones acerca del *unku* negro del Niño mediante la búsqueda del significado de la prenda en contextos etnohistóricos como los mencionados por Betanzos, Cieza de León, Bertonio y Guaman Poma. Esta información, además del establecimiento de un marco comparativo entre piezas del ajuar del Niño del Volcán Llullaillaco y del Niño del Cerro Aconcagua y de otros textiles negros existentes en colecciones de museos chilenos y en pinturas coloniales tempranas, permite elaborar cuadros metodológicos y culturales acerca de la importancia del color negro dentro de ritos incas y aymaras.

Palabras clave: Niño del Plomo, *unku* negro, ritos propiciatorios, aymaras.

RESUMO

Este artigo apresenta avanços no estudo comparativo do vestuário do Menino do Cerro El Plomo, apresentado no VIII Congresso Nacional de Arqueologia Histórica da Universidade Nacional de La Plata. Retoma a discussão realizada em 1959 pela arqueóloga Grete Mostny e sua equipe científica, com o objetivo de fornecer novos antecedentes simbólicos e interpretações sobre o unku negro da Criança por meio da busca do significado da vestimenta em contextos etno-históricos como os citados por Betanzos, Cieza de Leon, Bertonio e Guaman Poma. Essas informações, além do estabelecimento de um quadro comparativo entre peças do enxoval do Menino do Vulcão Llullaillaco e do Menino do Cerro Aconcágua e de outros tecidos negros existentes em coleções de museus chilenos e em pinturas coloniais iniciais, permitem a elaboração de quadros metodológicos e culturais sobre a importância da cor negra nos ritos Inca e Aymara.

Palavras-chave: Menino do Plomo, *unku* negro, ritos propiciatórios, aimarás.

ABSTRACT

This article presents advances on the comparative study of the clothing of the Child from Cerro El Plomo presented at the VIII National Congress of Historical Archeology of the National University of La Plata. It resumes the discussion carried out in 1959 by the archaeologist Grete Mostny and her scientific team, with the aim of providing new symbolic background and interpretations about the black unku of the Child by searching for the meaning of the garment in ethnohistorical contexts such as those mentioned by Betanzos, Cieza de Leon, Bertonio and Guaman Poma. This information in addition to the establishment of a comparative framework between pieces of the trousseau of the Child of the Llullaillaco Volcano and the Child of Cerro Aconcagua and of other black textiles existing in Chilean museum collections and in early colonial paintings, allow the elaboration of methodological and cultural pictures about The importance of the color black within Inca and Aymara rites.

Keywords: Child of Plomo, black *unku*, propitiatory rites, aimaras.

INTRODUCCIÓN

El textil y su uso ritual constituyen una imagen material de un sistema de pensamiento determinado, y por lo mismo, un documento que define casi por entero la forma de ver la realidad de un pueblo, debido a que su hilado plasma una percepción concreta de este mundo a través de la construcción de múltiples mensajes (Abal 2010: 41). Desde este planteamiento y acogiendo los estudios semióticos acerca del tema (Cereceda 2010: 181), es que entendemos al textil andino como un medio de comunicación que encierra un mensaje destinado a un receptor capaz de decodificarlo.

Este aspecto permite pensar al textil como un vínculo social entre la identidad de un pueblo y su relación con lo sagrado, además de establecer una concepción estética e ideológica de la muerte, la idea de trascendencia y lo sagrado (Abal 2010: 41). En torno a este tema, el cronista Cristóbal de Molina¹ ([1575] 2010: 37) nos informa una característica mítica de la vestimenta vinculada al “Hacedor”, deidad inca que luego de crear a cada pueblo, le asignó a cada uno de ellos una vestimenta identificadora de su linaje, huaca y adoratorio; señalando, “y así, cada nación se viste y trae el traje con que a su guaca vestían”². Esta cita permite inferir la existencia de una identificación dentro de la vestimenta ritual asociada al origen de cada pueblo. Desde esta premisa, la revisión del caso de la capacocha del Niño del cerro El Plomo permite comprender la presencia de una importante carga simbólica y comunicacional relacionada con el color de la vestimenta y su urdimbre. La prenda está tejida en lana de llama negra sin teñir, además de estar compuesta por terminaciones blancas en piel de vicuña y remates de color rojo en

su borde inferior (Mostny 1957-1959 : 71), característica que nos hablan de un lenguaje estético relacionado con la etnia de este infante.

Como revisaremos, la investigación realizada entre 1957 y 1959 a la vestimenta del Niño arrojó diversas consideraciones que nos permiten establecer un punto de partida dentro de la búsqueda del significado de la prenda. Se relevó que, a pesar de que los estudios preliminares determinaron la posibilidad de que el Niño perteneciera a la etnia lupaca o a alguna otra aymara hablante, estos no fueron contextualizados en dicho ámbito cultural. A más de 60 años de la publicación de los análisis, sería pertinente entonces, la inclusión de nuevas piezas pertenecientes a casos descubiertos posteriormente. Esto posibilitaría una aproximación multidisciplinaria al uso de la vestimenta en contextos rituales atribuidos a una capacocha.

Por lo mismo, este artículo propone una consecución en la revisión de la vestimenta del Niño del Cerro El Plomo a partir del estudio de otras prendas arqueológicas y etnográficas de color negro, las cuales sugieren, dentro su campo epistémico, una importancia ritual enmarcada en ámbitos propiciatorios aymaras. Ello nos hace reflexionar acerca de la escasez de textiles negros en contextos arqueológicos, puesto que no son muchas las vestimentas de infantes de ese color que se conocen. Dada esta característica de escasez de las prendas, Margarita Gentile (2017: 42) ha hecho notar este detalle al referenciar el Testamento de 1579 del indio Baltasar Uzcollo, y su interés por legar un *unku* o camiseta de ese color a su hijo. Información que podría hablarnos de una importancia social y simbólica de la prenda color negro.

Por otra parte, ha de señalarse que, dentro del colorido de las prendas que hemos revisado, existe un detalle cromático del negro

en trama gris, verde y café; componente estético que nos habla de diversas construcciones visuales en torno al uso del color negro en tiempos prehispánicos, pero también acerca de la existencia de una posible variabilidad regional de su uso.

Esta amplia información acerca de los modos de construcción textil permite establecer marcos funcionales de las capacochas³ realizadas en los contextos propuestos, y también del rol que cumplieron estos niños sacrificados dentro del sistema ideológico inca y de todas las etnias participantes. Este sacrificio humano inca constituye, según fuentes coloniales como la de Juan de Betanzos⁴, Pedro Cieza de León⁵ y Cristóbal de Molina, entre muchos otros, un requerimiento cusqueño de índole tributaria y política, puesto que su celebración no solo estaría relacionada con el pago a templos u oráculos de importancia, sino con marcos territoriales insertos en lógicas de dominio y pactos políticos interculturales. Frente a ello es posible inferir que muchos de estos niños según señala Betanzos ([1551] 2015: 196), serían hijos de “principales y caciques”, y que por lo mismo implican ámbitos de supeditación al Sapac Inca dentro de este tipo de capacochas. Esta información nos preguntarnos acerca de la importancia de la vestimenta y su diferenciación como mecanismo de control político y distinción étnica dentro del sacrificio inca.

En torno a ello, establecemos como hipótesis la existencia de un mensaje estético funcional dentro de la vestimenta del Niño del cerro El Plomo, el cual contendría aspectos culturales relevantes acerca de su etnia y de los esquemas políticos de dominio inca dentro valle del Mapocho. Por lo mismo, creemos que la vestimenta de este Niño sacrificado contendría en su estructura y diseño, manifestaciones simbólicas de carácter político, enmarcadas en ámbitos agrarios y

pastoriles de su pueblo relacionadas con las estrategias de dominación inca de este valle. Destacándose dentro de estos sistemas simbólicos de poder, el hecho de que esta capacocha haya sido celebrada a metros del glaciar que le da vida al río principal del valle del Mapocho.

¿QUÉ ES UNA CAPACOCHA?

Como se señaló, el Niño del cerro El Plomo, infante de 8 años, fue sacrificado en un ritual inca llamado capacocha, considerado el más relevante del Tawantinsuyu. Aunque existe cierto consenso acerca de la importancia y características políticas, ideológicas, territoriales y económicas de este sacrificio, la descripción etnohistórica permite observar campos diferenciales respecto de su función, debido al contraste del material arqueológico obtenido dentro de los ajuares de los sacrificados y las ofrendas realizadas dentro de cada capacocha. Respecto de ello, diversas crónicas del siglo XVI y XVII sugieren la existencia de una heterogeneidad ideológica relacionada con su celebración, ya que es mencionada como “proveimiento sacrificial”, “sacrificio solemne”, “tributo” y “ley inviolable” (Betanzos [1551] 2015:163; Cieza de León [1553] 2005: 365; Molina [1575] 2010: 88; Guaman Poma 1615: 264). Según los documentos coloniales, este sacrificio humano se habría llevado a cabo en ocasiones relacionadas con la vida del Inca frente a desastres naturales, hambrunas, una vez al año para cumplir la función de oráculo, para ritos de paso, para sellar pactos de reciprocidad con jefes étnicos, como pago a los templos, para marcar ámbitos territoriales y en fiestas relacionadas con fenómenos astronómicos-agrícolas. Es decir, su realización tenía una dimensión cíclica y ocasional. El

lugar de celebración habrían sido las huacas principales ubicadas en las alturas andinas y espacios identificados por la ideología inca como lugares fundantes (cerros, cuevas, quebradas, ríos, lagos, mar), sitios donde habría estado el Inca (Betanzos [1551] 2015: 266), huacas provinciales (Cieza de León [1553] 2005: 364) y templos principales del Cusco, como la Casa del Sol (Betanzos [1551] 2015: 163).

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS

Este sacrificio humano se llevó a cabo en épocas de dominación inca del Valle del Mapocho (Santiago de Chile), en el cerro de mayor altura (5.400 m.s.n.m). La historia de su hallazgo se remonta al año 1954, y corresponde a un descubrimiento efectuado por buscadores de tesoros, lo que lamentablemente nos enfrenta a la imposibilidad de efectuar un estudio cabal del caso.

Las ruinas localizadas en la cumbre falsa del cerro fueron conocidas desde comienzos del siglo XX como “pircas de indios” (Mostny 1957-1959: 89), nombre que hace referencia a la existencia de un complejo ceremonial conformado por dos estructuras que los arqueólogos han denominado como “adoratorio” y “enterratorio”. Este último lugar está compuesto por tres pircas rectangulares ubicadas a 200 m del adoratorio, las cuales, debido a su tamaño y cavidad indicarían la presencia de, al menos, dos niños más dentro de este contexto ritual (Mostny 1957-1959: 63). Esta información es imposible de corroborar, dado el estado de saqueo de la zona.

Este infante fue encontrado junto a un

ajuar compuesto por un tocado a modo de diadema hecho con plumas de cóndor, un *llautu* o cordel negro de cabello humano que constituye un símbolo de poder dentro del Tawantinsuyu, una patena de plata con forma de media luna, un brazaletes de plata en su brazo derecho, un *unku* o camiseta negra, una *yacolla* o manta gris con líneas rojas, unos *hisscu* o mocasines de cuero color claro bordados en rojo, dos figuras zoomorfas, una masculina de oro y otra femenina de *Spondylus* (*mullu*) y cinco bolsitas de cuero de camélido contenedoras de cabello humano, dientes de leche y recortes de uñas. Por su parte, la estatuilla femenina de plata fue encontrada en una incursión anterior al hallazgo del Niño (Mostny 1957-1959: 5), mientras la estatuilla del “Orejón” junto con otras piezas de oro y *Spondylus* fueron hallados en 1988 (Cabeza 1988: 63).

Los primeros estudios llevados a cabo por el equipo de la arqueóloga Grete Mostny concluyeron que este hallazgo corresponde al de una capacocha, una expresión material vinculada a la ocupación física y simbólica de altas cumbres andinas y otros espacios concebidos como sagrados, y asociada a prácticas de dominio político y territorial que le otorgaban el derecho de gobernabilidad mediante la implantación de un ancestro (Marzal 1995; Molinié 2010; Sanhueza 2012; Duviols 2016; Castro y Ceruti 2018; Christie 2018; Pavlovic *et al.* 2019).

Como se ha señalado, el sitio arqueológico del Cerro El Plomo ha sido saqueado sistemáticamente a lo largo de las primeras décadas del siglo XX (Ríos 2009: 29-30), aspecto que imposibilita conocer realmente la envergadura arqueológica del sitio. Sin embargo, existe documentación periodística y relatos de andinistas que permiten recopilar alguna información acerca de la gran pérdida del material arqueológico. Al respecto, en el

periódico chileno *La Nación* de 1929, se destaca la existencia de un artículo concerniente al hallazgo de tres estatuillas encontradas en el cerro El Plomo, dos femeninas con sus vestimentas y otra de llamo (*La Nación* 1929: 13). Asimismo, relatos del hallazgo destacan la existencia de una estatuilla femenina de *Spondylus* con su vestimenta completa vendida en 1954 al arqueólogo Ruperto Vargas (Mostny 1957-1959; Cabeza 1988). Este aspecto pone en duda que la estatuilla de plata perteneciente a la colección del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) haya sido encontrada junto al Niño (Miguel Ángel Azocar comunicación personal 2017)⁶.

En una expedición científica realizada en 1988 al sitio de altura inca fue encontrada una estatuilla de plata de un “orejón inca”

con un *unku* ajedrezado, tocado de plumas rojas con una patena de oro romboidal, un escudo, dos conchas de *Spondylus* en bruto y dos láminas de oro y plata. Todo esto fue descubierto en una de las pircas adyacentes al lugar donde se ubicaba el Niño (Cabeza 1988: 63). En 1990, en el mismo lugar, el andinista Sergio Kunstmann encontró una estatuilla femenina vestida (Ángel Cabeza comunicación personal 2022). Esta pertenece a una colección privada, al igual que la de *Spondylus* vendida a Ruperto Vargas.

APROXIMACIONES ÉTNICAS

Dentro de los estudios efectuados en 1954 a la vestimenta y peinado del infante, se

Figura 1. Plano del sitio del hallazgo. *Memoria chilena* <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-articulo-81286.html>. Consultado el 26 de junio de 2023.

concluyó que este podría provenir de ámbitos aymara hablantes como los ubicados en el sector de Chiu Chiu (norte de Chile y sur de Bolivia), al sur del lago Titicaca (Perú), lugar donde se ubicó la etnia Chipaya o del Lago Titicaca, sitio de origen de los lupaca (Mostny 1957-1959: 33). Sin embargo, dentro del mismo estudio quedó descartado el ámbito Uru chipaya debido a que solo las mujeres de ese pueblo usaban trenzas, así como también la pertenencia al pueblo Chiu Chiu, debido a que en ese sector de Atacama no se utilizaba el tipo de mocasín que calza el Niño del Plomo (Mostny 1957-1959: 33). Estos estudios se basaron principalmente en información etnohistórica comparada a través de los dibujos de Martín de Murua ([1590] 2004) y Guaman Poma (1615), los cuales permitieron contrastar la existencia de ciertos emblemas de poder, como el brazalete de plata, la patena de doble luna, el peinado de trenzas y calzado, en zonas altiplánicas circum Titicaca (Mostny 1957-1959: 33).

Una investigación sobre el genoma completo del Niño, efectuada en épocas actuales por la antropóloga física Constanza de la Fuente (2021)⁷, determinó que este infante podría provenir del área centro sur andina, especialmente del noreste de Chile. Es decir, de espacios altoandinos del Collasuyu relacionados con la zona aymara hablante.

TRAS LA HUELLA LUPACA

En tiempos prehispanicos, la antigua capital Lupaca se ubicaba en Chucuito, cuyo territorio abarcaba siete “cabeceras” mencionadas por Pedro Cieza de León como poblados de bastantes habitantes y tierras ricas en ganado. “En este tiempo es (como digo) la cabecera de los indios de su majestad, cuyos

pueblos se nombran, Xuli [Juli], Chilane, Acos, Pomata, Cepita, y en ellos hay señores y mandan muchos indios” (Cieza de León [1553] 2005: 263). Estos poblados fueron fundados en lugares cercanos a colinas conocidos como *pukarini* o fortalezas, mientras sus habitantes son mencionados como *cchamaca*, antiguo vocablo aymara que alude a un tiempo de oscuridad y que, según Bertonio, fue cambiado por Lupijatha, Lupasa o Lupaqqa (1612 libro II: 76); nombres que significarían “gente o parcialidad del sol” (Bertonio 1612 libro II: 107) y cuya deidad principal era Tunupa, dios del rayo (Bouysson-Basagne 1987: 183). Respecto de esta etnia, se desconoce su lugar de origen, ya que estos grupos aymara en tiempos remotos habrían sido desplazados a zonas más bajas (Bouysson-Cassagne 1987:305).

Respecto del ámbito ideológico altiplánico ligado a la capacocho, es sabido que el sacrificio humano no habría sido privativo de los incas, quienes habrían tomado esa costumbre de los collas (Levillier [1572] 1935-1940: 170), mientras que en la zona aymara también se habrían llevado a cabo ritos sacrificiales. Respecto de ello, Ramos Gavilán ([1621] 2015: 78-79) informa acerca de un sacrificio de niños realizado en la isla del Sol en el mes de junio. Sin embargo, en dicho relato, este autor señala la reunión de “indios de parcialidades” cercanas a Copacabana, quienes “sacrificaban niños inocentes y con la sangre de ellos rociaban la pena del adoratorio”. Aspecto que permite inferir que este relato debió señalar a un sacrificio local relacionado con el culto a Tunupa, pues a orillas de la isla del Sol se habrían encontrado diversas figuras de plata con rasgos gibosos y con el falo expuesto, que representaban la fertilidad masculina asociada al rayo (Medinacelli 2012). Información que nos lleva a creer que la mención

de Ramos Gavilán no correspondería a una capacocha, debido a que este sacrificio no se relacionaba con el desmembramiento sacrificial o con el derramamiento de sangre humana.

Por otra parte, y concerniente a la temática altiplánica vinculada al culto al Rayo/Tunupa, sobre la cavidad del enterratorio del Niño se encontraron filas de piedras rodadas, las cuales sugieren un culto al agua debido a que estas piedras no son del lugar, sino que fueron traídas de una ribera de río, probablemente de un sector más abajo del enterratorio (Figura 1). La presencia de piedras rodadas, podría referenciar un culto al hacedor de lluvias y a la marcación del lugar donde caía el rayo (Lecoq y Fidel 2003: 48).

Respecto del uso de estas piedras existen de diversas formas, pues José de Arriaga ([1621] 1968: 13) señala que su imagen estaba asociada a diversos ídolos identificados con “cerros, montes, arroyos y algunos de sus progenitores” y el poder de ellos. Estas piedras, diferenciadas según su forma y función, eran llamadas “*qonopas*”, y eran veneradas al igual que las huacas (Arriaga [1621] 1968: 13), debido a que una huaca también tenía el poder de “meterse en una piedra” (Molina [1575] 2010: 96).

Dentro de la tradición aymara, las piedras redondeadas son representaciones del *anqachuy* y las *illas*, nombre del rayo en quechua, y están vinculadas hasta la actualidad con los lugares donde cae el rayo, pues sería este el que les habría dado su forma, siendo consideradas, además, amuletos protectores contra espíritus maléficos (Lecoq y Fidel 2003: 48).

Dentro de este contexto cultural, encontramos otra información arqueológica relacionada con la posible etnicidad del Niño del Plomo, la cual corresponde a un receptáculo

cuadrado con restos de ceniza ubicado en uno de los bordes de la pirca rectangular donde fue encontrado el infante. Dentro del mundo aymara actual y los ritos asociados a la fertilidad del ganado, se utiliza un orificio de forma cuadrada hecho en piedra rodeado de piedras circulares, llamado *quenta* al sur de Bolivia y *khuya rumi* en la localidad de Puno, Perú. Este receptáculo, de unos 20 cm de profundidad y un ancho de 30 a 40 cm, es utilizado ceremonialmente para la quema de ofrendas, y es abierto por el oficiante para observar si el contenido tiene un aspecto blanquecino, característica que indicaría que ese año sería fértil para el ganado (Lecoq y Fidel 2003: 20). Respecto de este ámbito propiciatorio pastoril, cabe indicar que el Niño fue encontrado con dos figuras de llama, una masculina de oro y otra femenina hecha de *Spondylus* o *mullu* (Mostny 1957-1959: 53). Posiblemente dichas figuras, además de estar asociadas a los opuestos complementarios (oro/masculino-*mullu*/femenino), posean una cualidad propiciatoria emanada de ese campo ideológico.

Respecto de la presencia lupaca en zonas meridionales, Garcí Diez de San Miguel ([1567] 1964: 170), en su visita a la provincia de Chucuito, señala diversos testimonios de señores lupaca que habrían sido trasladados hacia Chile Central. En dicho relato del visitador se informa que diversos grupos fueron trasladados al Cusco, Ayaviri, Copacabana, Chuquiabo, Quito y Chile. Además, agrega que un señor de llave le habría informado que el rey lupaca Apo Cari, “gran señor como segunda persona del ynga, mandaba desde el Cuzco hasta Chile” (Diez de San Miguel [1567] 1964: 107). Aspecto que posibilita pensar que los lupaca habrían actuado en calidad de Yanapaque dentro del sistema de dominio Inca y no como simples mitimaes (Bouysse-Cassagne 1987: 305). En

torno a ello, John Murra (1975: 194), en su estudio sobre los lupaca, agrega que estos poseían territorialmente un extenso dominio más allá del núcleo circum Titicaca, el cual se prolongaba hacia diversos microclimas existentes en los actuales territorios de Perú, Bolivia y Chile.

Esta última información nos lleva a preguntarnos si acaso los lupaca habrían sido simples mitimaes al servicio del Inca, o si tras las alianzas reflejadas en el nombre de "Apo Cari", estos habrían tenido jurisdicción sobre las tierras conquistadas a nombre de aquel jefe. Respecto de ello, es posible pensar que ellos hayan ejercido una doble función política e ideológica vinculada a ritos fundacionales en su calidad de *yanapaques* y al acceso a pactos de reciprocidad entre un "grupo equivalente o jerárquicamente ordenado" (Bouysson-Beyssac 1987: 305). El concepto de *yanapaque*, como menciona González Holguín ([1608] 2007: 236), podría estar asociado al de *yanappaquey*, el cual es traducido como "mi protector", ámbito ideológico que reflejaría fuertes lazos entre el Sapac Inca y la élite Lupaca.

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DISCUSIONES ETNOHISTÓRICAS. EL SIGNIFICADO DEL COLOR NEGRO EN CONTEXTOS LUPACA

Las conclusiones obtenidas luego de los estudios interdisciplinarios del equipo de Mostny al ajuar textil del infante señalaron que el *unku* negro y la *yacolla* serían de un tejido "ordinario y toscó"; posiblemente habrían sido hechos por su madre (Mostny 1957-1959: 57). Sin embargo, esta descripción obvió el significado y la importancia

del resto del ajuar, como, por ejemplo, el tocado de plumas de cóndor sujeto por un *llautu*, el cual posibilita pensar que este símbolo podría estar inserto en ámbitos de poder político dentro de la etnia del Niño y del sistema de dominación inca (Bachraty 2021: 273). Respecto de este tipo de tocados, Betanzos destaca que los hijos de las alianzas matrimoniales efectuadas por el Inca entre ñustas cusqueñas y jefes provinciales llevaban "una o dos plumas de halcón por señal en la cabeza para que fuesen conocidos y tenidos y acatados por toda la tierra por sus descendientes" ([1551] 2015: 110). Esta descripción le otorga, además de una connotación simbólica, un rasgo político de importancia dentro del Incario (Figuras 2 y 3).

Esta característica permite suponer que el *llauto* hecho de cabello humano que porta este infante, además de una condición de vasallaje (Garcilaso de la Vega libro I [1609] 2016: 50), indica una posición de privilegio dentro del sistema político inca, si lo complementamos con el uso de un brazalete y el colgante de plata con forma de doble luna, el cual correspondería a ámbito de poder altiplánico circum Titicaca (Bachraty 2021: 273). Por lo mismo, el porte de estos símbolos de prestigio no guardaría relación con la descripción de un "*unku toscó*" y sin mayor valor simbólico dentro de los esquemas andinos. Además, su grosor y confección "*tosca*" corresponden a un tejido del tipo *awasqa*, ropa típica de la zona de Desaguadero del Titicaca (Bouysson-Beyssac 1987: 137), y que, por lo mismo la ubica dentro de los sistemas simbólicos aymara de esa zona.

Respecto de dichos sistemas simbólicos, creemos que esta vestimenta y su color podrían estar asociados a algún rito de fertilidad aymara, como por ejemplo la cosecha

Figura 2. Tocado de plumas Niño del Plomo. Gentileza MNHN.

de papas y su vínculo con los ciclos vitales y la aparición de las Pléyades (Bouysse-Cassagne 1987: 182). Un mundo cazador en transición que relacionaría el color negro al *purum pacha* o “tiempo de tinieblas”; una época ancestral sin la presencia del sol y la agricultura (Espinosa 1996: 152). Respecto del vocablo *puruma*, en el diccionario aymara del jesuita Ludovico Bertonio (1612 libro I: 89), figura que este sería sinónimo de *choquela* o “gente cimarrona o lari” que vivía en la puna, y de *cchamaca pacha*, descrito como un “tiempo antiquísimo donde no había sol” (Bertonio 1612 libro I: 272). Recordándose, como ya se expuso, que *cchamaca* era el nombre antiguo de los

Figura 3. Llautu y patena de plata. Gentileza MNHN.

lupaca, y que, por lo mismo, podría tener relación con la vestimenta de la huaca representativa de este pueblo. Tal como lo expone Molina ([1575] 2010: 37) al señalar que cada pueblo se vestía según la ropa que utilizaba su huaca.

Asimismo, dentro de la construcción lexicográfica de la zona encontramos otro término que podría estar vinculado a un mundo transicional entre la caza y la agricultura. Este corresponde a “choque” o “chaco”, un vocablo asociado a una ceremonia de caza llamada *chaqu*, llevada a cabo junto con la aparición de un sapo grande y negro originario del Lago Titicaca (Espinosa 1996: 152). Este sapo tiene por nombre *chuquila*

o *choquela*, e indica el comienzo del tiempo de fertilidad, asociado a los fenómenos atmosféricos como el rayo (Bouysson-Cassagne 1988: 85).

Respecto de esta información, creemos que el uso del color negro en el *unku* del Niño y las cuatro terminaciones en franjas hechas en lana de vicuña color blanco de esta vestimenta podrían corresponder a límites simbólicos y transicionales entre tiempos rituales que fluctúan entre la luz y la oscuridad, como manifestación del estado social y ritual en el que se encuentra el Niño, un mundo que se desdobra entre el mundo de los vivos y los lugares peligrosos donde moran los *achachilas* o deidades de las montañas (Bachraty 2021: 277).

EL UNKU NEGRO DEL OREJÓN DEL ACONCAGUA

El Niño del Aconcagua fue encontrado a 5300 m.s.n.m., en una expedición realizada en enero de 1985 por el arqueólogo Juan Schobinger y diversos andinistas que habían dado cuenta a los científicos del hallazgo. En un sector denominado “la pirámide” se descubrió, en una pirca semi-circular, un fardo que contenía el cuerpo de un niño de 7 años, junto a un rico ajuar textil vinculado a la cultura chimú (costa peruana) y a un pozo ofrendario contenedor de tres figuras zoomorfas y tres camélidos (Abal 2010: 214).

La pieza de nuestro interés corresponde a la figura masculina de un “orejón”, llamado así por las perforaciones en sus orejas, lo cual indica su pertenencia a algún círculo de poder provincial sujeto al Inca. Esta estatuilla de plata de 52 mm de altura está vestida con un tocado de plumas rojas, una *yacolla* de color beige natural con

festones o remates en café oscuro y negro, una chuspa color verde, amarillo y rojo, y un *unku* color negro con festones rojo, verde, amarillo y café (Abal 2010: 219). Terminación en remate considerada típica de los tejidos o *cumbis* cusqueños.

El uso del color negro dentro del contexto inca era utilizado en ámbitos rituales de protección vinculadas a la ceremonia de perforación de las orejas de los hombres. En ella, Betanzos narra que:

los tales padres del mozo trujesen cierta lana negra, la que bastase para una camiseta para su hijo, y así traída, la repartiesen entre aquellas mujeres; y que otro día, en aquel mismo sitio, la hilasen é diesen hecha para su protección (Betanzos [1551] 2015: 198).

Asimismo, dentro del contexto inca, encontramos el uso del color negro dentro de las vestimentas del “auqui” del Sapa Inca. Al respecto, Murua (1590) nos presenta una lámina (Figura 3) donde el “auqui” del Inca está vestido con un *unku* negro con detalles de *tocapu* en su cintura. Respecto de la palabra *auqui*, encontramos en el diccionario de González Holguín el significado de *huauque* como “los hermanos varones y todos varones” ([1608] 2007: 140) y *huauque* como “hermano varón” (Anónimo [1586] 2014: 109) y “amigo” (Bertonio 1612 libro II: 154). Este significado podría indicar un uso especial del color negro, ya que “el otro yo” del Inca era enviado como “su ídolo de las batallas” (Betanzos [1551] 2015: 180), cuando el soberano no podía ir a la guerra. Esta información permite pensar que, al igual que la ceremonia de orejones que describe Betanzos, el uso del color negro podría estar vinculado a una cualidad protectora de esta estatuilla, “bulto” o el “otro yo” (Betanzos [1551] 2015: 202).

Figura 4. “Auqui”, Murua, Manuscrito Galvin ([1590]2004: 15).

LA CCAHUA O CAMISETA NEGRA DEL AJUAR DEL NIÑO DEL LLULLAILLACO

El hallazgo de 1999 del volcán Llullaillaco fue llevado a cabo por un equipo de arqueólogos liderados por Johan Reinhard y Constanza Ceruti. A 6700 m.s.n.m fueron encontrados en una sola pirca rectangular los cuerpos de una pareja de niños y una joven. El niño de 7 años, tema de nuestro interés, presentaba una deformación craneal típica de pueblos aymara, y estaba sentado con una manta color rojo y azul llamada “harputacchahua” (Bertonio 1612 libro I: 113), mientras debajo de él se encontró un unku pequeño de color negro (Abal 2010: 225).

Además, en su cabeza porta un *llautu* con una honda a la usanza inca y usa el cabello corto, aspectos que podrían indicar una condición de privilegio dentro del Incario (Abal 2010: 226). Sin embargo, a pesar de su vestimenta y cabello corto a la usanza inca, nos preguntamos acerca de su vínculo con etnias aymaras pues, además de su deformación craneana, este niño estaba sentado sobre una *ccahua* –o camiseta en aymara– de color negro, la cual está inserta en ámbitos rituales altiplánicos. Esta vestimenta de color negro corresponde a la que usan niños y niñas durante el rito de paso llamado *sucullo*. Este corresponde a una ceremonia de “presentación” de infantes celebrada junto a la cosecha de

papas (Bouysse-Cassagne 1987: 233). Es decir, a un tiempo relacionado con la fertilidad, durante el cual los individuos debían ingresar a través de un rito específico a la sociedad. Según lo informa Bertonio (1612), este rito era celebrado en fechas coincidentes a Corpus Christi y la aparición de las Pléyades, y consistía en la participación de niños y niñas nacidos ese año, los cuales eran sacados a la plaza durante la cosecha de las papas. Dentro de la ceremonia de presentación, el tío materno del infante, denominado *lari*, era el encargado

de marcar a los infantes en su rostro con sangre de vicuña (Bertonio 1612 libro II: 323). Los niños vestían una *ccahua* negra entretejida en sus costados por tres hilos de color rojo, mientras las niñas llevaban la misma prenda entrelazada alrededor con hilos por delante a la altura de la cintura (Bertonio 1612 libro II: 323). Descripción que corresponde a la hechura de la *ccahua* negra del Niño del Llullaillaco (Figura 4).

Para Therese Bouysse-Cassagne (1987: 240), este tipo de vestimenta estaría

Figura 5. *Ccahua* del Niño del Llullaillaco. Fotografía propia tomada en trabajo de investigación dentro del MAAM, Salta Argentina (largo 53, 5 cm, ancho 12, 5 cm por lado bocamanga).

relacionada con ritos de cazadores de vicuñas llamados *choquelas* y al simbolismo del tiempo oscuro, cuya celebración le permitiría al niño lograr un cambio de estado al recibir un nombre e identidad masculina dentro de su sociedad. Según la misma autora, este rito tendría por objetivo trasladar al niño desde el universo femenino, salvaje y sin formas de la madre, al mundo del padre, simbolizado a través del don del vestido.

UNKUS NEGROS EN CONTEXTOS AYMARA DE LA COSTA DE ARICA, CHILE

Respecto de otra pieza arqueológica de similares características, el Museo Andino (Chile) posee en su colección un *unku* negro de niño, con filiación Cultura Arica (1200-1400 d. C.) (Figura 5). Este corresponde a una prenda corta (tal vez de un niño de dos años)

Figura 6. *Ccahua* o *unku negro* (largo 40 cm, ancho 45 cm), Museo Andino, Chile.

Figura 7. *Cahua* o *unku negro*, Museo Chileno de Arte Precolombino. Fotografía propia, tomada desde la vitrina, se desconocen las dimensiones del textil.

de color negro, con franjas rojas y azules en los costados. Cabe destacar que el color expuesto a luz natural presenta una tonalidad negro-azul muy oscura. Está hecho con fibra de camélido, tejido en telar y técnica faz de urdimbre del tipo *awasqa*. Asimismo, en el Museo Chileno de Arte Precolombino encontramos una vestimenta de adulto muy similar al *unku* del infante del Museo Andino, atribuida también a la Cultura Arica.

Concerniente a esta zona del Norte Grande de Chile, es sabido, gracias a estudios arqueológicos, de la existencia de grupos altiplánicos que compartirían hacia la costa sistemas territoriales en forma de archipiélagos

(Hidalgo 2014: 29). Dentro de ellos, John Murra (1975: 194) destaca que los lupaca ocuparon un oasis desde el valle de Lluta en Arica, hasta Sama y Moquegua (Perú). Sin embargo, otros grupos altiplánicos, como los pacaje y los carangas, también tuvieron colonias en esa zona (González Cortez *et al.* 2014).

EL UNKU NEGRO DE LA CAPACUCHA DEL PICHU PICHU

En 1966, en el volcán Pichu Pichu (5664 m.s.n.m), Perú, en una expedición llevada

a cabo por Johan Reinhard y José Antonio Chávez, se descubrieron los cuerpos de dos infantes de aproximadamente tres años, y posteriormente el de una mujer, un niño y una niña, además de objetos de plata, cerámica y madera, y un *unku* negro con láminas de plata redonda en su confección (Figura 8).

Acerca del uso de esta prenda, Pedro Cieza de León nos informa acerca de un ritual agrario llevado a cabo en mayo de 1547, en la localidad de Lampas ([1553] 2005: 285).

Una provincia donde, según este cronista, “sacrificaban hombres”. En dicho ritual efectuado en la plaza principal y liderado por caciques y principales ataviados con sus mejores vestimentas y peinados con trenzas, niños “hermosos” de “hasta doce años” eran vestidos a modo “salvaje” y cubiertos de borlas coloradas hacia abajo y estampas de oro y plata, acompañados por niñas de hasta diez años con una vestimenta similar, solo que estas usaban en sus espaldas un “cuero

Figura 8. *Unku* negro volcán Pichu Pichu (largo 70 cm y ancho 60 cm) colección Museo Santuarios Andinos, Arequipa. Página del Museo en Facebook <https://bit.ly/3DHtNGU>. Consultado el 26 de junio de 2023.

de león” y ambos llevaban diademas con plumas hermosas de muchos colores. Esta pareja representativa de las parcialidades de la provincia (arriba/abajo) escogía sacos de papas para ser marcados con la sangre de un “cordero” sacrificado con el objetivo de proteger la siguiente cosecha (Cieza de León [1553] 2005: 287).

PINTURAS COLONIALES DEL ÁREA LUPACA DE POMATA, PERÚ

Para Gabriela Behoteguy (2019: 103), la vestimenta negra altiplánica se relaciona con la percepción andina de la enfermedad y la curación que actúa a través de la dualidad entre frío y caliente; es decir que las enfermedades frías se curan con elementos calientes y viceversa. En este sentido, el negro es entendido como un color caliente que previene a la población y al territorio de contraer una enfermedad fría, como la helada o el granizo. Es decir, es un color de protección relacionado con la estacionalidad.

Respecto del uso de este color en contextos altiplánicos coloniales tempranos, encontramos, en una visita a la provincia de Chucuito, un tríptico pintado de Nuestra Señora de la Caridad en la iglesia de Pomata. Esta pintura posee diversas escenas, entre ellas una fechada en 1616, donde aparece una imagen del velorio de Nuestra Señora de Pomata usando un vestido indígena tipo *acsu* color café, acompañada a modo de vigilia por la Virgen de la Caridad posada entre las nubes, tres ángeles y un niño a sus pies vestido con una manta o *yacolla* de color negro (Figura 9). Asimismo, le sigue una pintura fechada en 1626 que representa a un niño pequeño de pelo largo por debajo de los hombros, usando

una *ccahua* café oscura (cabe destacar que en vivo se aprecia un color casi negro). La tercera imagen corresponde a una escena evangelizadora con un personaje vestido a la usanza española y un niño con una *ccahua* café oscuro y unas bragas de color negro; este niño aparece saltando por los aires debido a la patada de un toro. Por último, en la cuarta escena se observa a tres jóvenes de cabello largo ondulado, vestidos con *ccahuas* negras y café (Figuras 10, 11 y 12). Todos estos jóvenes llevan bragas o *waras*, aspecto que indicaría que habrían pasado el rito llamado *huarachicuy* (quechua) o *vicarassiña* (aymara), el cual se realizaba a los 14 años como paso hacia la adultez y la virilidad (Abal 2010).

Figura 9. Niño con *yacolla* negra. Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, Pomata (Perú), fotografía de la autora, 24 de julio del 2022.

Figura 10. Niño con *unku* o *ccahua* café oscura. Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, Pomata (Perú), fotografía de la autora, 24 de julio del 2022.

Figura 12. Jóvenes con vestimentas negras uso de bragas negras y café. Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, Pomata (Perú), fotografía de la autora, 24 de julio del 2022.

Figura 11. *Unku* o *ccahua* café oscuro. Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, Pomata (Perú), fotografía de la autora, 24 de julio del 2022.

CONCLUSIONES

La metodología plurievidencial propuesta permite, dentro de nuestro caso de estudio, seguir trazos de memoria respecto del uso del color negro en contextos incas y aymaras prehispánicos. Relevándose en torno a ello, que su uso estaría inserto dentro de ámbitos agrarios o propiciatorios, como la vestimenta del *sucullo*, de protección como el *unku* del *auqui* del Inca y la vestimenta de la ceremonia de los orejones, y de índole social, como la encontrada en contextos de entierros costeños y en pinturas altiplánicas coloniales tempranas. Esta perspectiva comparativa de análisis nos ofrece un marco de significación inscrito en códigos de comunicación, que posibilitan pensar que el uso de este color guarda relación con ritos de transición

que impregnan al textil de concepciones sociales vinculadas estrechamente con la indumentaria completa del individuo y con el escenario simbólico utilizado (Arnold y Espejo 2013: 50). Como por ejemplo, el caso del Niño de la capacocha del cerro El Plomo, el cual porta, además del *unku* negro, variados emblemas de poder, como la patena de doble luna, su penacho de plumas de cóndor, *llautu* negro y brazaletes de plata.

Dentro del campo etnohistórico de estudio, se aprecia que los relatos españoles no lograron comprender la importancia y la diferencia en el uso de los colores y su sistema mnemotécnico debido a las diferencias culturales y diversos intereses que se presentaron al momento de recopilar la información. Aspecto que solo tuvo un carácter tributario y funcional para la nueva administración, pero que dentro de los diversos sistemas de pensamiento andino abarcó un amplio y complejo aparataje comunicacional basado en características visuales, táctiles y constructivas de los textiles, ya que a través de ellos se hiló su historia y su relación con lo sagrado, economía, identidad, política y sociedad. Sin embargo, todas relevaron a través del uso y composición de los textiles marcas significativas y tangibles para los demás agentes participantes, mediante los cuales se compartió, y aun se comparte, un lenguaje universal con diferencias regionales.

Las piezas arqueológicas escogidas y sus contextos rituales nos permiten argüir que el uso del color negro estaba reservado para ocasiones de importancia y diferenciación social, y que su significado estaba inserto en el efecto visual (café, azul, verde) compuesto por su trama y urdimbre. Este color, como significado de un cambio (oscuridad/luz), posee en su construcción estética, social y simbólica un factor de orden atribuible a los opuestos complementarios andinos.

Ideología que permite aproximarnos a los colores como marcadores temporales y territoriales de épocas relacionadas con el ganado y la agricultura, y con ello, a las deidades garantes del sustento y la vida.

El uso del color negro en contextos aymara altoandinos y costeños estaría vinculado, en el caso de los infantes, a una expresión de cambio social emanado desde una construcción mítica del tiempo, el clima y la fertilidad, el cual auguraba protección y abundancia relacionadas con diferenciaciones de género y rol social. En este sentido, creemos que la *ccahua* o *unku* negro que usa el Niño del cerro El Plomo corresponde a una importante vestimenta dentro de su contexto cultural de procedencia, posiblemente inscrita en ámbitos de poder lupaca, un importante pueblo aliado de los incas, participante de sus diversos esquemas políticos de dominio.

Asimismo, la comparación con otros contextos arqueológicos, etnohistóricos y coloniales permite establecer que este color, dentro del amplio espectro lingüístico y territorial aymara, fue utilizado en ritos locales y de trascendencia global, como una capacocha. Aspecto que evidencia no sólo la participación altiplánica en este sacrificio, sino también la inclusión inca de otros sistemas de pensamiento dentro de un contexto ritual que durante muchas décadas se estudió como netamente cusqueño, pero que, sin embargo, nos ofrece aspectos materiales vinculados a concepciones de integración y segregación inscritas en variados sistemas de dominación inca.

AGRADECIMIENTOS

Mis sinceros agradecimientos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) por financiar mi

investigación doctoral “Ritos de altura incaicos. El caso de la Capacocha del valle del Mapocho: Territorio, objetos, participantes y estrategias de dominio” y todas las publicaciones asociadas a ella.

NOTAS

¹ Clérigo y linguaraz, es decir, experto en quechua, estudioso del linaje de los incas, y quien no solo escribió *Relación y fabulas de los incas...*, sino una crónica destinada a detallar el linaje de este pueblo. Escrito que hoy se encuentra perdido. Gracias al conocimiento del quechua de este cronista, pudo viajar por diferentes zonas del otrora Tawantinsuyu y recabar información de primeras fuentes mediante encuestas. Sin embargo, su relato puede estar inmerso en aspectos doctrinarios relacionados con las ordenanzas del virrey Toledo, situación que no lo desacredita, pues es el cronista que más detalla la organización de una capacocha.

² Por huaca ha de entenderse una concepción ideológica vinculada a la localización de lo sagrado, a una interrelación social con el medio natural y la construcción mítica de un lugar de origen.

Este aspecto sagrado incluye también al textil ofrendado en una capacocha, pues es posible observar, además del relato de Molina, el de Cristóbal de Albornoz, quien especifica que “todas las más guacas, fuera de sus haciendas, tienen bestidos de cumbe que llaman capacochas del grandor de las guacas” ([1583] 1967: 37). Cita que bien podría describir el uso ritual del textil, su asociación con una huaca y la celebración de una capacocha bajo la idea de localización de un ancestro. Este aspecto visible también en la fuente de los Agustinos ([1561] 1992: 56-57), señala que las ropas de Huayna Capac eran confeccionadas tras la adoración de una huaca llamada Guaillo, lugar donde eran ofrendados diversos objetos para hacer textiles y vestimentas. Esta información permite conjeturar que había una huaca protectora relacionada con los textiles y el origen de estos, y que su uso ritual puede significar la identificación y marcación de un lugar sagrado para su pueblo.

³ Una capacocha encierra dentro de su celebración marcos políticos, ideológicos, económicos y territo-

riales que permiten comprender la existencia de una heterogeneidad vinculada a la materialidad de sus ofrendas y lugares donde se llevó a cabo. Por otra parte, dentro del ámbito lingüístico, aún se encuentra en discusión la etimología de esta palabra, ya que ella no figura en ningún diccionario colonial temprano a diferencia de otros sacrificios humanos llamados “harpacuni” (Santo Tomás 1560: 94) y “Aspacoy” (Pachacuti [1613] 1993: 249). Sin embargo, es posible observar en diversas crónicas su mención bajo la voz “Capacocha, Capacocha, Capac hucha cocuy, Cachaguaco o Cacha guaes” (Rostworowski 2003: 103). Señalándose que una capacocha se ha relacionado con la idea de consulta, solicitud, negociación o intervención de una deidad (Sanhueza 2012: 64). Aspecto que la asocia a la ideología de las huacas.

⁴ Cronista y militar español al servicio de Francisco Pizarro durante 1541 y hablante quechua casado con doña Angelina Yupanqui, sobrina del soberano Inca Huaina Capac. La importancia de sus escritos radica en el hecho de haber tenido acceso a información temprana proveniente de la alta nobleza inca, ya que aprendió el quechua de ellos. Su posición de privilegio le permitió acceder a relatos contados por personajes de la nobleza y documentación colonial transcrita a lengua nativa, que lo ayudaron a comprender y describir sacrificios tan relevantes como el de una capacocha.

⁵ Cronista, militar y expedicionario que recorrió gran parte del Tawantinsuyu. Llegó a América, a Nueva Granada, y participó de expediciones de reconocimiento junto a Alonso de Cáceres, Jorge Robledo y Sebastián de Benalcázar. En 1547 se alistó en el ejército en Jauja, para luego ser parte de expediciones hacia el lago Titicaca y la provincia de Charcas, además de ser un gran conocedor de la zona del norte del Perú debido a sus servicios militares. Esta situación lo llevó a describir en detalle las costumbres y ritos de pueblos localizados en la costa y serrana del otrora Tawantinsuyu.

⁶ Administrador del Área de Colecciones del MNHN de Chile hasta el año 2020; profesional que entrevistó en variadas oportunidades a los descubridores del Niño del Plomo.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=4Iu8jB1ETak>. Ponencia “Niño del Plomo, diversidad cultural y genética de la ceremonia Inca Qhapaq Hucha en Chile y Argentina”. Evento *online* organizado por el MNHN de Chile, 2021.

BIBLIOGRAFÍA

- Abal, C. 2010. *Arte Textil Incaico en ofrendarios de la alta cordillera andina. Aconcagua, Lullaillaco, Chuscha*. Fundación Ceppa, Buenos Aires.
- Agustinos [1561] 1992. *Relación de la Religión y ritos del Perú hecha por los padres Agustinos que allí pasaron para la conversión de los naturales*. Eds. Lucila Castro de Trelles. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Albornoz, C. de [1583] 1967. La instrucción para descubrir todas las Guacas del Piru y sus camayos y hazien- das. En *Un Inedit de Cristobal de Albornoz de Pierre Duviols. Jornadas de la Societe des Americanistes* 56 (1): 7-39, París. Consultado 23 mayo 2022 https://www.persee.fr/doc/jrsa_0037-9174_1967_num_56_1_2269
- Anónimo [1586] 2014. *Arte y vocabulario en la lengua general del Perú*. Edición interpretada y modernizada de Rodolfo Cerrón-Palomino. Instituto Riva-Agüero Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Arnold, D. y Espejo, E. 2013. *El textil tridimensional: La naturaleza del tejido como sujeto y objeto*. Instituto de Lengua y Cultura Aymara y Fundación Xavier Albó, La Paz.
- Arriaga, J. [1621] 1968. *Extirpación de la Idolatría del Perú*. Gerónimo de Contreras Impresor de Libros, Lima. Consultado 22 de mayo 2022 <http://www.memoria-chilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0014760.pdf>
- Bachraty, D. 2021. Estéticas rituales. Nuevos antecedentes acerca del uso de la ccahua o unku negro del Niño del cerro El Plomo. *Revista Chilena de Antropología* 44: 269-284.
- Behoteguy, G. 2019. Hasta que las papas florezcan. Vestimenta de las autoridades de Jesús de machaqa. En *Vistiendo memorias*: 93-106. Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Fundación Cultural del Banco central de Bolivia, La Paz.
- Bertonio, L. [1612]. *Vocabulario dela lengua aymara: Primera parte*. Biblioteca Digital Mundial, Lima. Consultado 5 de abril 2022 <https://www.wdl.org/es/item/13776/>
- Betanzos, J. [1551] 2015. *Suma y Narración de los Incas*, editado por F. Hernández Astete y R. Cerrón-Palomino. Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo. Nueva edición de la Suma y narración de los Incas. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Bouysse-Cassagne, T. 1987. *La identidad aymara. Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI)*. Hisbol, La Paz.
- Bouysse-Cassagne, T. 1988. *Lluvias y Cenizas: Dos Pachacuti en la Historia*. Hisbol, La Paz.
- Cabeza, Á. 1988. *El sacrificio humano en la cordillera de los Andes. El santuario Inca Cerro El Plomo (Chile)*. Consultado el 17 de mayo de 2022. <https://bit.ly/3qaY79X>
- Castro, V. y C. Ceruti. 2018. Los incas y el culto a las montañas de los Andes. En *El Imperio Inka*: 429-471, editado por Shimada, I. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Cereceda, V. 2010. Semiología de los textiles andinos: Las talegas de Isluga. *Chungará, Revista de Antropología chilena* 42 (1): 181-198.
- Christie, J. 2018. Rock shrine, ceques lines and pilgrimage in the incas provinces. En *The Oxford Handbooks of the Incas*: 1-22, editado por Alconini, S. y A. Co-vey. Oxford University Press Oxford. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190219352.013.11
- Cieza de León, P. [1553] 2005. *Crónica del Perú. El señorío de los Incas*. Selección, Prólogo, Notas, Modernización del texto, Cronología y Bibliografía Franklin Pease, G. Y. Biblioteca Ayacucho, Caracas.
- Diez de San Miguel, G. [1567] 1964. *Visita hecha a la provincia de Chucuito*. Documentos regionales para la etnología y etnohistoria andinas. Casa de la Cultura, Lima.
- Duviols, P. 2016. *Escritos de Historia Andina*, editado por Flores Espinoza, J. y C. Itier. Biblioteca Nacional del Perú, Instituto Francés de Estudios, Lima.
- Espinosa, G. 1996. Lari y Jamp'atu. Ritual de lluvia y simbolismo andino en una escena de arte rupestre de Ariqueña 1. Norte Grande de Chile. *Chungará* 28 (1 y 2): 133-157. <https://bit.ly/43ZaALS>
- Garcilaso de la Vega, I. [1609] 2016. *Comentarios reales de los incas*, Tomo I y II, editado por González Vigil, R. Penguin, Barcelona.
- Gentile, M. 2017. Fundación incaica del oráculo Capacocha en el Collasuyu: secuelas de una nota a pie de página. *Revista Cruz del Sur* 22: 11-57. Consultado 14 septiembre 2022 <http://naturalis.fcnyu.unlp.edu.ar/id/20171211014918>

- González Cortez, H., H. Gundermann Kroll y J. Hidalgo Lehuédé. 2014. Comunidad indígena y construcción histórica del espacio entre los aymara del Norte de Chile. *Chungará (Arica)* 46 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562014000200005>
- González Holguín, D. [1608] 2007. *Gramática y arte nueva de la lengua general de todo el Peru: llamada lengua qquichua o lengua del inca*, digitalizado por Runasimipi Qespisqa Software. Consultado el 14 de septiembre 2022 <https://bit.ly/3DEHCGg>
- Guaman Poma de Ayala, F. [1615]. *Nueva Coronica y Buen Gobierno*. Accesible en Internet Det Kongelige Bibliotek. Consultado el 14 de septiembre 2022 <http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>
- Hidalgo, J. 2014. *Historia Andina en Chile, vol. II. Políticas imperiales, dinámicas regionales y sociedades indígenas*. Editorial Universitaria, Santiago.
- La Nación*. 1929. Cultura Digital Universidad Diego Portales. Consultado el 20 de mayo de 2022 <https://culturadigital.udp.cl/index.php/diario-la-nacion/1929/mayo/>
- Lecoq, P. y S. Fidel. 2003. Prendas simbólicas de camélidos y ritos agropastorales al sur de Bolivia. *Textos Antropológicos, Universidad Mayor de San Andrés* 14 (1): 7-54. Consultado 21 mayo 2022 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01850084/document>
- Levillier, R. [1572] 1935-1940. *Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida, su obra (1515-1582). Tomo II, Libro I: Sus informaciones sobre los incas (1570-1572)*. Espasa Calpe, Buenos Aires.
- Marzal, M. 1995. El mito en el Mundo Andino ayer y hoy. *Anthropologica del Departamento de Ciencias Sociales* 13 (13): 7-21. Consultado 14 de septiembre 2022 <https://bit.ly/43WRZjb>
- Medinaceli, X. 2012. Bertonio y el mito de Tunupa. *Revista Ciencia y Cultura* 28, La Paz. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232012000100007
- Molina, C. de (el Cuzqueño). [1575] 2010. *Relación de las fábulas y ritos de los Incas*, editado por Jiménez del Campo, P. Vervuert Iberoamericana, Madrid.
- Molinié, A. 2010. La memoria de los dioses: el rito de gobernabilidad incaico. *Revista Andina* 50 (1): 59-81. Consultado el 18 de agosto 2023 https://www.academia.edu/36830752/La_memoria_de_los_dioses_el_rito_en_la_gobernabilidad_incaica
- Mostny, G. 1957-1959. La Momia del Cerro El Plomo, Estado de conservación del conjunto arqueológico. *Boletín Museo de Historia Natural* 27: 9-13. <https://publicaciones.mnhn.gov.cl/668/w3-article-63965.html>
- Murra, J. 1975. *Formaciones económicas y políticas del Mundo Andino*. Instituto de Estudios Andinos Peruanos, Lima.
- Murua, M. [1590] 2004. *Historia General del Perú. Códice Murua, Manuscrito Galvin. Estudio Juan Ossio, Pontificia Universidad Católica del Perú*. Compañía Editorial, Madrid.
- Pachacuti, J. de Santa Cruz [1613] 1993. *Relación de antigüedades deste reyno del Perú*. Estudio etnohistórico y lingüístico. Institut français d'études andines, Lima. Consultado 14 de septiembre 2022 <https://books.openedition.org/ifea/2360>
- Pavlovic, D., R. Sánchez, D. Pascual, A. Martínez, C. Cortés, C. Dávila y N. La Murra. 2019. Rituales de la vida y de la muerte: dinámicas de interacción entre el Tawantinsuyu y las poblaciones locales en la cuenca del Maipo-Mapocho, Chile central. *Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas* 63: 43-80.
- Ramos Gavilán, A. [1621] 2015. *Historia de Nuestra Señora de Copacabana*, editado por van de Berg, H. y A. Eichmann. Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, La Paz.
- Ríos, L. 2009. *El niño Inca. La verdadera historia del niño del cerro El Plomo*. Pehuén Editores, Santiago de Chile.
- Rostworowski de Díez Canseco, M. 2003. Peregrinaciones y procesiones rituales en los Andes. *Journal de la société des américanistes* 89 (2): 97-123.
- Sanhueza, C. 2012. *Las "Sayhuas" del Inca. Territorio, frontera, geografía sagrada y "Cartografía" oral en el Desierto de Atacama*. Tesis para optar al grado de Doctora en Historia mención Estudios Andinos. Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 319 pp.
- Santo Tomás, de D. [1560]. *Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Peru*. Francisco Fernández de Cordoua, impresor de la MR, Valladolid. Consultado 15 de septiembre 2022 <https://bit.ly/3KkzVbW>